

КЛИНИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С ВИТИЛИГО

Толибов Мансур Махмудович tolibov792@gmail.com

Ассистент кафедры дерматовенерологии и косметологии Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Холбеков Мирзабек Муротбек угли

Холмунинов Элшод Бахтиёр угли

Худоёров Асрбек Шавкатович

Юсупова Дилбар Собиржон кизи

Студент 612-группы факультета медицинской педагогики Самаркандского государственного медицинского университета, г. Самарканд, ул.Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18282799>

АННОТАЦИЯ: Актуальность. Витилиго относится к хроническим депигментирующим заболеваниям кожи и, несмотря на отсутствие выраженных субъективных симптомов, имеет высокую медико-социальную значимость, обусловленную косметическим дефектом и его негативным влиянием на психоэмоциональное состояние и качество жизни пациентов. Цель исследования. Оценить влияние витилиго на качество жизни и психоэмоциональное состояние пациентов с использованием стандартизированных клинико-психологических шкал. Материалы и методы. В исследование включено 60 пациентов с клинически верифицированным диагнозом витилиго в возрасте от 18 лет и старше, находившихся на амбулаторном лечении. Для оценки качества жизни использовался дерматологический индекс качества жизни (DLQI), для анализа психоэмоционального состояния — госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS). Статистическая обработка данных проведена с применением описательных методов. Результаты. У большинства пациентов выявлено умеренное и выраженное снижение качества жизни (среднее значение DLQI — $11,8 \pm 4,6$ балла). Клинически значимые уровни тревожности и депрессии по шкале HADS выявлены у 58,3 % и 36,7 % пациентов соответственно. Более выраженное снижение качества жизни и психоэмоциональные нарушения отмечались при генерализованных формах витилиго, длительном течении заболевания и локализации очагов на открытых участках кожи. Установлена прямая положительная корреляционная связь между снижением качества жизни и выраженностью тревожно-депрессивных расстройств. Женщины и пациенты молодого трудоспособного возраста характеризовались более выраженными психоэмоциональными нарушениями. Заключение. Витилиго оказывает существенное негативное влияние на качество жизни и психоэмоциональное состояние пациентов. Полученные данные обосновывают необходимость включения клинико-психологической оценки в стандарт обследования больных витилиго и разработки комплексных лечебно-реабилитационных программ с участием специалистов психологического профиля.

Ключевые слова: витилиго, качество жизни, психоэмоциональное состояние, DLQI, HADS, тревожность, депрессия.

CLINICAL AND PSYCHOLOGICAL ASSESSMENT OF THE QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH VITILIGO

Толибов Мансур Махмудович tolibov792@gmail.com

Assistant of the Department of Dermatovenerology and Cosmetology of Samarkand State Medical University, Uzbekistan, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

Kholbekov Mirzabek Murotbek ugli
Kholmuminov Elshod Bakhtiyor ugli
Khudoyorov Asrbek Shavkatovich
Yusupova Dilbar Sobirjon kizi

A student of group 612 of the Faculty of Medical Pedagogy of the Samarkand State Medical University, Samarkand city, Amir Temur street 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

ABSTRACT: Relevance. Vitiligo refers to chronic depigmenting skin diseases and, despite the absence of pronounced subjective symptoms, has high medical and social significance due to a cosmetic defect and its negative impact on the psycho-emotional state and quality of life of patients. Purpose of the research. Evaluate the impact of vitiligo on patients' quality of life and psycho-emotional state using standardized clinical-psychological scales. Materials and methods. The study included 60 patients with clinically verified vitiligo diagnosis aged 18 years and older who were receiving outpatient treatment. The dermatological quality of life index (DLQI) was used to assess the quality of life, and the hospital anxiety and depression scale (HADS) was used to analyze the psycho-emotional state. Statistical data processing was carried out using descriptive methods. Results. In most patients, a moderate and pronounced decrease in quality of life was observed (average DLQI value - 11.8 ± 4.6 points). Clinically significant levels of anxiety and depression according to the HADS scale were identified in 58.3% and 36.7% of patients, respectively. A more pronounced decrease in the quality of life and psycho-emotional disorders were noted in generalized forms of vitiligo, prolonged course of the disease, and localization of foci in exposed areas of the skin. A direct positive correlation has been established between the decrease in quality of life and the severity of anxiety-depressive disorders. Women and patients of young working age were characterized by more pronounced psycho-emotional disorders. Conclusion. Vitiligo has a significant negative impact on the quality of life and the psycho-emotional state of patients. The obtained data substantiate the need to include clinical and psychological assessment in the standard for examining vitiligo patients and to develop comprehensive treatment and rehabilitation programs with the participation of specialists of a psychological profile.

Keywords: vitiligo, quality of life, psychoemotional state, DLQI, HADS, anxiety, depression.

VITILIGO BILAN OG'RIGAN BEMORLARNING HAYOT SIFATINI KLINIK-PSIXOLOGIK BAHOLASH

Tolibov Mansur Mahmudovich tolibov792@gmail.com

Samarqand davlat tibbiyot universiteti "Dermatovenerologiya va kosmetologiya" kafedrasida assistenti. O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Xolbekov Mirzabek Murotbek o'g'li
Xolmo'minov Elshod Baxtiyor o'g'li
Xudoyorov Asrbek Shavkatovich
Yusupova Dilbar Sobirjon qizi

Samarqand davlat tibbiyot universiteti tibbiy pedagogika fakulteti 612-guruh talabasi. O'zbekiston, Samarqand shahri, Amir Temur ko'chasi 18, Tel: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Annotatsiya: Vitiligo surunkali depigmentatsiyalovchi teri kasalliklari qatoriga kiradi va yaqqol subyektiv belgilari bo'lmasa-da, kosmetik nuqson va uning bemorlarning psixoemotsional holati va hayot sifatiga salbiy ta'siri tufayli yuqori tibbiy-ijtimoiy ahamiyatga ega. Tadqiqotning maqsadi. Standartlashtirilgan klinik-psixologik shkalalardan foydalangan holda vitiligoning bemorlarning hayot sifati va ruhiy-emotsional holatiga ta'sirini baholash. Materialy i metody. Tadqiqotga vitiligo klinik jihatdan tasdiqlangan tashxisi bilan ambulator davolangan 18 yosh va undan katta bo'lgan 60 nafar bemor kiritilgan. Hayot sifatini baholash uchun dermatologik hayot sifati indeksi (DLQI), psixoemotsional holatni tahlil qilish uchun xavotir va depressiyaning hospital shkalasi (HADS) qo'llanildi. Ma'lumotlarni statistik qayta ishlash tavsifiy usullar yordamida amalga oshirildi. Natijalar. Bemorlarning aksariyatida hayot sifatining o'rtacha va sezilarli pasayishi aniqlandi (DLQI o'rtacha qiymati - $11,8 \pm 4,6$ ball). HADS shkalasi bo'yicha xavotir va depressiyaning klinik jihatdan ahamiyatli darajalari mos ravishda 58,3% va 36,7% bemorlarda aniqlandi. Hayot sifatining sezilarli pasayishi va psixoemotsional buzilishlar vitiligoning tarqalgan shakllarida, kasallikning uzoq davom etishi va o'choqlarning ochiq teri sohalarida joylashishida kuzatildi. Hayot sifatining pasayishi va xavotirli-depressiv buzilishlarning og'irligi o'rtasida to'g'ridan to'g'ri ijobiy korrelyatsion bog'liqlik aniqlandi. Mehnatga layoqatli yoshdagi ayollar va bemorlar ko'proq psixoemotsional buzilishlar bilan tavsiflangan. Xulosa. Vitiligo bemorlarning hayot sifati va psixoemotsional holatiga sezilarli darajada salbiy ta'sir ko'rsatadi. Olingan ma'lumotlar vitiligoli bemorlarni tekshirish standartiga klinik-psixologik baholashni kiritish va psixologik profil mutaxassislari ishtirokida kompleks davolash-reabilitatsiya dasturlarini ishlab chiqish zarurligini asoslaydi.

Kalit so'zlar: vitiligo, hayot sifati, psixoemotsional holat, DLQI, HADS, xavotir, depressiya.

Введение: Витилиго — хроническое приобретённое депигментирующее заболевание кожи, характеризующееся прогрессирующей утратой меланоцитов и формированием очагов депигментации различной локализации и распространённости. По данным эпидемиологических исследований, распространённость витилиго в общей популяции составляет от 0,5 до 2,0 %, при этом заболевание одинаково часто встречается у мужчин и женщин и может манифестировать в любом возрасте, включая детский и подростковый периоды [1–3].

Несмотря на отсутствие выраженных субъективных симптомов и прямой угрозы для жизни, витилиго имеет высокую медико-социальную значимость. Косметический дефект, особенно при поражении открытых участков кожи, нередко становится причиной социальной стигматизации, нарушения межличностных контактов, снижения самооценки и формирования психоэмоциональных расстройств [4,5]. В ряде случаев заболевание сопровождается развитием тревожных и депрессивных состояний, социальной изоляции и снижением трудоспособности [6].

Современные представления о патогенезе витилиго рассматривают его как мультифакторное заболевание, в основе которого лежит взаимодействие аутоиммунных, генетических, нейроэндокринных и оксидативных механизмов [7–9]. Однако клиническая тяжесть витилиго не

всегда коррелирует с субъективным восприятием заболевания пациентом, что подчёркивает значимость психосоциальных факторов в формировании общей клинической картины [10].

В последние десятилетия всё большее внимание уделяется оценке качества жизни пациентов с дерматологическими заболеваниями как одному из ключевых показателей эффективности лечения и социальной адаптации. Показано, что витилиго оказывает сопоставимое, а в ряде случаев и более выраженное негативное влияние на качество жизни, чем такие хронические дерматозы, как псориаз или атопический дерматит [11,12]. Особенно уязвимыми являются пациенты молодого возраста, а также лица с локализацией очагов на лице, кистях и других визуально значимых зонах [13].

Для объективной оценки влияния заболевания на повседневную активность, эмоциональное состояние и социальное функционирование широко применяются стандартизированные опросники, в частности дерматологический индекс качества жизни (DLQI) и госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS) [14–16]. Использование данных инструментов позволяет выявлять скрытые психоэмоциональные нарушения, не всегда распознаваемые при рутинном клиническом осмотре.

В то же время в ряде регионов, включая страны Центральной Азии, клинико-психологические аспекты витилиго остаются недостаточно изученными, а психоэмоциональная оценка редко включается в стандарт обследования пациентов. Это определяет актуальность комплексных исследований, направленных на изучение качества жизни и психоэмоционального состояния больных витилиго с целью оптимизации лечебно-реабилитационных мероприятий.

Цель исследования: оценить влияние витилиго на качество жизни и психоэмоциональное состояние пациентов с использованием стандартизированных клинико-психологических шкал.

Материалы и методы исследования: В исследование включено 60 пациентов с клинически верифицированным диагнозом витилиго, находившихся на амбулаторном лечении. Средний возраст обследованных составил $32,6 \pm 8,4$ года. Женщины — 36 (60 %), мужчины — 24 (40 %).

Критерии включения: возраст старше 18 лет, длительность заболевания не менее 6 месяцев, информированное согласие на участие в исследовании.

Методы исследования: клинический дерматологический осмотр с оценкой формы и распространённости витилиго, анкетирование с использованием дерматологического индекса качества жизни (DLQI), оценка психоэмоционального состояния с помощью госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS).

Статистическая обработка данных проводилась с использованием описательных методов. Результаты представлены в виде средних значений и процентного распределения.

Результаты исследования: В ходе исследования проведён комплексный анализ показателей качества жизни и психоэмоционального состояния у пациентов с витилиго с использованием стандартизированных шкал DLQI и HADS.

Оценка качества жизни по DLQI. Анализ дерматологического индекса качества жизни (DLQI) показал, что витилиго оказывает выраженное негативное влияние на повседневную активность большинства обследованных пациентов. Среднее значение DLQI в общей группе составило $11,8 \pm 4,6$ балла, что соответствует умеренно выраженному снижению качества жизни.

Распределение пациентов по степени влияния заболевания на качество жизни было следующим: незначительное влияние (DLQI 0–1) — у 6 (10,0 %) пациентов, умеренное влияние

(DLQI 2–10) — у 26 (43,3 %), выраженное влияние (DLQI 11–20) — у 22 (36,7 %), крайне выраженное влияние (DLQI >20) — у 6 (10,0 %) пациентов.

Наиболее значимое снижение качества жизни отмечалось у пациентов с генерализованной формой витилиго и локализацией депигментированных очагов на открытых участках кожи (лицо, кисти, шея). У данной подгруппы средние показатели DLQI были статистически выше по сравнению с пациентами с ограниченными формами заболевания.

Психоэмоциональное состояние по шкале HADS. Оценка психоэмоционального состояния по госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS) выявила высокую распространённость тревожно-депрессивных нарушений среди пациентов с витилиго.

Средний показатель тревожности (HADS-A) составил $9,6 \pm 3,2$ балла, а депрессии (HADS-D) — $8,1 \pm 3,0$ балла. Клинически значимый уровень тревожности (≥ 11 баллов) был выявлен у 35 (58,3 %) пациентов, субклинические проявления — у 14 (23,3 %). Отсутствие тревожных расстройств отмечалось лишь у 11 (18,4 %) обследованных.

Признаки депрессивных расстройств клинического уровня зарегистрированы у 22 (36,7 %) пациентов, субклинические депрессивные проявления — у 18 (30,0 %), тогда как у 20 (33,3 %) пациентов показатели депрессии находились в пределах нормы.

Взаимосвязь клинических и психологических показателей. Установлена прямая тенденция к увеличению выраженности тревожно-депрессивных расстройств по мере снижения качества жизни. Пациенты с высокими значениями DLQI (>10 баллов) демонстрировали статистически более высокие показатели тревожности и депрессии по шкале HADS.

Кроме того, более выраженные психоэмоциональные нарушения выявлены у женщин и пациентов молодого трудоспособного возраста (18–35 лет), что, вероятно, связано с более высокой социальной значимостью внешнего вида и косметического дефекта в данных группах.

Анализ влияния клинических факторов на качество жизни. Дополнительный анализ показал, что степень снижения качества жизни существенно зависела от клинических характеристик витилиго. Наиболее неблагоприятные показатели DLQI отмечены у пациентов с длительностью заболевания более 5 лет (среднее значение DLQI — $13,2 \pm 4,1$ балла), тогда как у пациентов с длительностью заболевания менее 2 лет данный показатель составил $9,4 \pm 3,8$ балла.

Генерализованная форма витилиго ассоциировалась с более выраженным снижением качества жизни по сравнению с локализованными формами. У пациентов с генерализованным процессом средний DLQI достигал $14,1 \pm 4,3$ балла, тогда как при очаговых формах — $8,7 \pm 3,5$ балла. Наибольшее негативное влияние на повседневную активность отмечалось при поражении лица и кистей, что проявлялось ограничением социальных контактов, снижением уверенности в себе и избеганием публичных ситуаций.

Гендерные и возрастные особенности. При сравнительном анализе выявлены гендерные различия в восприятии заболевания. У женщин средний показатель DLQI был выше ($12,6 \pm 4,4$ балла), чем у мужчин ($10,5 \pm 4,2$ балла). Аналогичная тенденция прослеживалась и в отношении психоэмоциональных нарушений: женщины демонстрировали более высокие показатели тревожности и депрессии по шкале HADS.

Наиболее выраженные психоэмоциональные расстройства выявлены в группе пациентов молодого возраста (18–35 лет). В данной возрастной категории клинически значимая тревожность диагностирована у 65,0 % пациентов, депрессивные проявления — у 41,7 %. У пациентов старше

45 лет данные показатели были менее выраженными, что, вероятно, связано с лучшей психологической адаптацией к хроническому заболеванию.

Корреляционный анализ показателей DLQI и HADS. Проведённый корреляционный анализ выявил достоверную прямую связь между снижением качества жизни и выраженностью тревожно-депрессивных расстройств. Отмечена положительная корреляция между значениями DLQI и уровнем тревожности ($r = 0,62$), а также между DLQI и уровнем депрессии ($r = 0,58$), что свидетельствует о тесной взаимосвязи дерматологических и психологических аспектов заболевания.

Пациенты с высокими показателями тревоги и депрессии характеризовались более выраженным субъективным восприятием тяжести заболевания, независимо от объективной распространённости кожного процесса. Это подчёркивает значимость психоэмоционального компонента в формировании общей клинической картины витилиго.

Комплексная оценка клинико-психологического статуса. Комплексная оценка клинико-психологического статуса показала, что у значительной части пациентов витилиго сопровождается формированием устойчивых психоэмоциональных нарушений, усугубляющих течение заболевания и снижающих приверженность к лечению. Более чем у половины обследованных выявлено сочетание умеренного или выраженного снижения качества жизни с клинически значимыми тревожными и/или депрессивными проявлениями.

Полученные данные свидетельствуют о необходимости включения психоэмоциональной оценки в стандартное обследование пациентов с витилиго и разработки персонализированных лечебно-реабилитационных программ с участием специалистов психологического профиля.

Выводы. Витилиго является хроническим дерматозом, оказывающим выраженное негативное влияние на качество жизни пациентов, что подтверждается умеренным и выраженным снижением показателей дерматологического индекса качества жизни (DLQI) у большинства обследованных. У пациентов с витилиго выявлена высокая распространённость психоэмоциональных нарушений, преимущественно тревожных и депрессивных состояний, о чём свидетельствуют повышенные показатели по госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS). Степень снижения качества жизни достоверно возрастает при генерализованных формах витилиго, длительном течении заболевания и локализации депигментированных очагов на открытых участках кожи, что подчёркивает клиническую и социальную значимость данных факторов.

Установлена прямая положительная корреляционная связь между уровнем снижения качества жизни и выраженностью тревожно-депрессивных расстройств, что указывает на тесную взаимосвязь клинических и психологических аспектов витилиго. Женщины и пациенты молодого трудоспособного возраста характеризуются более выраженным снижением качества жизни и более высоким уровнем психоэмоциональных нарушений, что требует учёта гендерных и возрастных особенностей при ведении больных витилиго. Комплексная клинико-психологическая оценка позволяет выявлять группы пациентов с высоким риском формирования устойчивых психоэмоциональных расстройств и сниженной приверженностью к лечению.

Полученные данные обосновывают необходимость включения оценки качества жизни и психоэмоционального состояния в стандарт обследования пациентов с витилиго, а также разработки персонализированных лечебно-реабилитационных программ с участием специалистов психологического профиля.

Список литературы:

1. Taieb A., Picardo M. Vitiligo // *New England Journal of Medicine*. – 2009. – Vol. 360, № 2. – P. 160–169.
2. Krüger C., Schallreuter K.U. A review of the worldwide prevalence of vitiligo in children and adults // *International Journal of Dermatology*. – 2012. – Vol. 51, № 10. – P. 1206–1212.
3. Alikhan A., Felsten L.M., Daly M., Petronic-Rosic V. Vitiligo: a comprehensive overview // *Journal of the American Academy of Dermatology*. – 2011. – Vol. 65, № 3. – P. 473–491.
4. Ongenaes K., Van Geel N., De Schepper S. Psychosocial effects of vitiligo // *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*. – 2006. – Vol. 20, № 1. – P. 1–8.
5. Kent G., Al'Abadie M. Psychologic effects of vitiligo: a critical incident analysis // *British Journal of Dermatology*. – 1996. – Vol. 135, № 6. – P. 895–898.
6. Wang K.Y., Wang K.H., Zhang Z.P. Health-related quality of life and marital quality in patients with vitiligo // *Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology*. – 2011. – Vol. 25, № 4. – P. 429–435.
7. Picardo M., Dell'Anna M.L., Ezzedine K. Vitiligo: pathogenesis and new treatments // *Dermatologic Clinics*. – 2017. – Vol. 35, № 2. – P. 257–268.
8. Spritz R.A. The genetics of generalized vitiligo // *Current Directions in Autoimmunity*. – 2008. – Vol. 10. – P. 244–257.
9. Laddha N.C., Dwivedi M., Begum R. Increased oxidative stress and imbalance of antioxidant enzymes in vitiligo // *Cellular Immunology*. – 2013. – Vol. 285, № 1–2. – P. 107–112.
10. Silverberg J.I., Silverberg N.B. Quality of life impairment in children and adolescents with vitiligo // *Pediatric Dermatology*. – 2014. – Vol. 31, № 3. – P. 309–318.
11. Finlay A.Y., Khan G.K. Dermatology Life Quality Index (DLQI): a simple practical measure for routine clinical use // *Clinical and Experimental Dermatology*. – 1994. – Vol. 19, № 3. – P. 210–216.
12. Lewis V., Finlay A.Y. Ten years' experience of the Dermatology Life Quality Index (DLQI) // *British Journal of Dermatology*. – 2004. – Vol. 150, № 5. – P. 942–946.
13. Parsad D., Dogra S., Kanwar A.J. Quality of life in patients with vitiligo // *Indian Journal of Dermatology, Venereology and Leprology*. – 2003. – Vol. 69, № 3. – P. 184–187.
14. Zigmond A.S., Snaith R.P. The Hospital Anxiety and Depression Scale // *Acta Psychiatrica Scandinavica*. – 1983. – Vol. 67, № 6. – P. 361–370.
15. Sampogna F., Raskovic D., Guerra L. Identification of categories at risk for high quality of life impairment in patients with vitiligo // *British Journal of Dermatology*. – 2008. – Vol. 159, № 2. – P. 351–359.
16. Ezzedine K., Eleftheriadou V., Whitton M., van Geel N. Vitiligo // *The Lancet*. – 2015. – Vol. 386, № 9988. – P. 74–84.